

УДК 595.7(092)

**ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ ХРИСАНФОВИЧА ЗОЛОТАРЕВА
(13/ХІІ 1912—29/ІІІ 1980)**

Профессор Московского университета доктор биологических наук Евгений Хрисанфович Золотарев принадлежал к счастливой категории ученых-биологов, чей интерес к живой природе, ставший жизненным призванием, пробудился в очень раннем возрасте. Еще в 1929 г. ученик 9-го класса московской средней школы при Центральной станции юных натуралистов Евгений Золотарев был командирован Наркомземом в Мервский оазис на борьбу с саранчой. Этой проблемой он продолжал заниматься, уже будучи студентом Московского университета, под руководством основателя кафедры энтомологии академика Н. М. Кулагина.

После окончания Московского университета в 1936 г. Евгений Хрисанфович был оставлен в аспирантуре и продолжал работу у Н. М. Кулагина, но по другой тематике. В то время страна остро нуждалась в высокопрочных технических тканях из натурального шелка, и предметом исследования Е. Х. Золотарева стал китайский дубовый шелкопряд. Возникло новое направление в отечественном шелководстве, и всестороннее изучение куколочной диапаузы шелкопряда, положенное в основу кандидатской диссертации Евгения Хрисанфовича (успешно защищенной в 1940 г.), имело первостепенную практическую значимость. В своей экспериментальной работе Евгений Хрисанфович исходил из того, что диапауза — это необходимая многим насекомым умеренного климата стадия «вернализации», т. е. особая стадия развития, но не период покоя. Он признавал, таким образом, непрерывность процесса индивидуального развития насекомых и придавал феномену диапаузы эколого-физиологический смысл. Такая концепция диапаузы как специализированного этапа развития организма привлекла внимание многих энтомологов и способствовала перерастанию частного вопроса физиологии насекомых в общебиологическую проблему.

Великая Отечественная война застала Евгения Хрисанфовича в Закавказском военном округе в должности начальника противомалырийного отряда. В этих суровых условиях, выполняя большой объем положенных по штату нагрузок, он находил возможности и для плодотворной научно-практической работы.

В послевоенные годы, в период интенсивного освоения Сибири, строительства крупных гидроэлектростанций остро встал вопрос о защите людей от нападения гнуса. Евгений Хрисанфович возглавил группу ученых по изысканию новых репеллентов. Эти работы проводились совместно со специалистами химического факультета, и за сравнительно короткий срок был создан и передан производству новый эффективный репеллент «кюзол» (Кост, Юдин, Золотарев). Эту практическую задачу Евгений Хрисанфович, как и всегда, решал на хорошо продуманной теоретической основе, развивая на кафедре энтомологии исследования в области хеморецепции насекомых (особенно в плане этологии и электрофизиологии) и связи химического строения веществ с их репеллентностью.

Еще во время аспирантуры Е. Х. Золотарев начал широко интересоваться вопросами физиологии насекомых, осознав, что в этой области сосредоточены многие ключевые моменты таких серьезных при-

кладных проблем, как массовое разведение полезных видов или расшифровка механизмов действия инсектицидов и репеллентов. С переездом биолого-почвенного факультета в новое здание открылись благоприятные возможности для ознакомления студентов-энтомологов с физиологическими методиками. И Евгений Хрисанфович, который уже несколько лет читал на кафедре созданный им лекционный курс «Физиология насекомых», организовал с помощью молодежи практикум по физиологии насекомых.

В 60-х годах стало очевидным важное народнохозяйственное значение проблемы биологического повреждения материалов и изделий и обрисовалась та роль, которую играют в этом процессе насекомые. И когда в 1964 г. заинтересованные учреждения обратились на факультет с просьбой о проведении испытаний материалов новой техники на устойчивость к воздействию насекомых, Евгений Хрисанфович со своей стороны энергично взялся за организацию этих работ, которые успешно продолжают по сей день.

Способность оперативно реагировать на актуальные нужды народного хозяйства всегда была присуща Е. Х. Золотареву и в полной мере проявилась в исторический момент начала строительства БАМа. Он выступил инициатором организации комплексной экспедиции по изучению природных ресурсов гигантской территории стройки века. Благодаря его усилиям энтомологи МГУ одними из первых приступили к детальным фаунистическим исследованиям на трассе БАМа.

Энергичная и плодотворная научная деятельность Евгения Хрисанфовича неизменно сопровождалась активной административной и общественной работой. Ему принадлежит, в частности, заслуга создания крупной зоолого-энтомологической лаборатории МГУ, которая была построена буквально на пустом месте, на лесной поляне вблизи деревни Чашниково. В течение 5 лет Евгений Хрисанфович заведовал этой лабораторией, уже имея к тому времени солидный опыт административной работы на посту заместителя декана факультета. При его участии в 1968 г. была организована проблемная научно-исследовательская лаборатория по разработке методов борьбы с биологическим повреждением материалов. Энтомологическим сектором этой лаборатории Евгений Хрисанфович заведовал до последних дней своей жизни.

Будучи в течение многих лет начальником летней практики студентов-биологов I курса на АБС Чашниково, Е. Х. Золотарев существенно укрепил материальную базу практики, добился постройки многих лабораторных корпусов, организовал издание серии учебных пособий, заболтался о росте профессиональной квалификации преподавателей и подготовке молодой смены их.

Коммунист Е. Х. Золотарев постоянно и активно участвовал в общественной жизни факультета и университета. Его избирали секретарем бюро ВЛКСМ факультета, зам. секретаря партбюро, председателем производственной комиссии профкома МГУ и на многие другие ответственные посты. Но, конечно, большую часть своего времени и сил Евгений Хрисанфович отдавал кафедре энтомологии, с которой была связана вся его долгая трудовая жизнь. Евгений Хрисанфович всегда принимал самое близкое и деятельное участие в педагогической, научной и общественной жизни кафедры. Коммунисты-энтомологи неоднократно избирали его своим партгрупоргом. Как человек он никогда не оставался равнодушным к трудностям и заботам своих коллег, очень любил молодежь; его бескорыстную помощь и поддержку с благодарностью вспоминают теперь многие сотрудники кафедры, бывшие при Евгении Хрисанфовиче студентами, лаборантами или аспирантами.

Просматривая список опубликованных работ Е. Х. Золотарева, включающий более 100 названий, наглядно убеждаешься в практической направленности его исследований. Незаурядный талант организатора науки Евгений Хрисанфович умело сочетал с мастерством педагога, умением зажечь молодежь дерзкой оригинальной идеей. В нем органически сочетались пытливый ум экспериментатора с наблюдательностью натуралиста, партийная принципиальность и человеческая отзывчивость. Таким вошел Е. Х. Золотарев в историю кафедры энтомологии, и таким он останется в памяти своих коллег и учеников.

*Н. С. Андрианова, Г. Н. Горностаев,
Д. П. Жужиков, Г. А. Мазохин-Поршняков*